

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулкин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

Sirojbek Ilxombek o‘g‘li Baxtiyarov,
Urganch davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: s_baxtiyarov96@mail.ru

URBANISTIK JARAYONLARNI O‘RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

For citation: Sirojbek I.Bakhtiyarov. THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF URBAN PROCESSES. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732380>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada urbanizatsiya jarayonlarining nazariy va metodologik jihatdan o‘rganish haqida so‘z yuritiladi. Urbanizatsiya jarayonlarini o‘rganishda tasnifiy, tipologik, demografik, qiyosiy solishtirish kabi usullari haqida ma‘lumot beriladi. Shu bilan birgalikda urbanizatsiya jarayonini fanlararo tadqiqot uslublaridan foydalanish masalalari va uning samarasi haqida tadqiqotchilarning fikr-mulohazalari bayon etilgan. Tarix fanida shahar urbanizatsiyasi jarayonining tahlil qilishga harakat qilingan. G‘arb olimlarining tadqiqotlari asosida urbanizatsiya jarayonlarining o‘rganish muammolari, metodikalari va yo‘nalishlari, shaharning jamiyat hayotidagi ahamiyati masalalari muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: “O‘tish zonasi”, tarixiy urbanistika, yangi urbanizm, SPACE (D), Lokal tarix, analiz uslubi, sinergetika.

Сирожбек Илхомбек угли Бахтияров,
Ургенчский государственный университет
независимый исследователь
e-mail: s_baxtiyarov96@mail.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ УРБАНИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена теоретико-методологическому исследованию процессов урбанизации. При изучении процессов урбанизации приводятся сведения о таких методах, как классификация, типология, демографическое и сравнительное сравнение. При этом представлены мнения исследователей об использовании междисциплинарных методов исследования процесса урбанизации и его эффективности. Предпринята попытка проанализировать процесс городской урбанизации в истории. На основе исследований западных ученых обсуждались проблемы, методы и направления изучения процессов урбанизации, значения города в жизни общества.

Ключевые слова: “Переходная зона”, историческая урбанистика, новый урбанизм, SPACE(D), локальная история, стиль анализа, синергетика.

Sirojbek I. Bakhtiyarov,
Urganch State University
independent researcher
e-mail: s_bakhtiyarov96@mail.ru

THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS OF THE STUDY OF URBAN PROCESSES

ABSTRACT

This article discusses the issue of theoretical and methodological study of urbanization processes. In the study of urbanization processes the information is provided about methods such as classification, typology, demographic and comparative comparison. At the same time, the opinions of researchers about the use of interdisciplinary research methods of the urbanization process and its effectiveness are presented. An attempt was made to analyze the process of urbanization in history. Based on the research of Western scientists, the problems, methods and directions of studying urbanization processes, the importance of the city in the life of society were discussed.

Index Terms: “Transition zone”, historical urbanism, new urbanism, SPACE (D), Local history, method of analysis, synergetics.

Dolzarbli:

Ma'lumki davlatchilik masalalarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlarda urbanizatsiya jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Urbanizatsiya jarayonlari global ahamiyatga ega bo'lib, jamiyat taraqqiyotining eng murakkab jarayonlaridan biri hisoblanadi. Uning qamrovi doirasiga u yoki bu darajada dunyodagi barcha davlatlar tushib qolgan. Hozirgi davrda bu jarayon jahonning barcha hududlarida ham bir xil kechmaydi. O'zbekistonda ham keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirish masalasi alohida o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5623-son farmonida ham urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirish ko'rsatilgan [1].

Urbanizatsiya jarayoni iqtisodiyot va ijtimoiy hayot bilan bog'liq bo'lganligi sababli bu jarayonni tarixchilar tomonidan tadqiq qilish XX asrning 70-yillaridan boshlangan. Bunda tadqiqot ishlari arxeolog olimlar tomonidan olib borilgan. Tarixchilar shaharni urbanistik jihatdan tahlil qilganda bir tomondan uning qadimiy tarixga egaligini, ikkinchi tomondan ma'lum bir davr yoki taraqqiyotning ma'lum bir qismi sifatida namoyon bo'lishini e'tiborga olganlar. Ma'lum bir hududdagi o'zgarishlar jarayonlarini butun bir davlatda sodir bo'lgan o'zgarishlar bilan bog'liqligini va unga ta'sirini ham aniqlaydilar. Bu esa urbanizatsiya har bir davlat va davrda o'ziga xos tarzda kechganligini aks ettiradi. Shahar birinchidan, inson faoliyati rivojlanadigan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muhit sifatida qaraladi. Ikkinchidan, shaharsozlik jarayonlari doimiy harakat kontekstida o'rganiladi. Uchinchidan, shahar tarixiy, madaniy va shaxsiy tajriba majmui sifatida qaraladi.

Metodlar:

Mavzuga oid ma'lumotlarni tahlil qilishda umum qabul qilingan tarixiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, analiz, sintez, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, urbanizatsiya jarayonlari bo'yicha G'arb va mahalliy olimlarining tadqiqotlari o'rganilgan.

Tadqiqot natijalari:

Xorijiy tadqiqotlarda urbanistikani o'rganishda uning muammolari, metodikasi va yo'nalishlari yanada kengayib, o'zgarib borgan. 1963 yilda AQSh da olib borilgan tadqiqotlarda shaharni bir butun qilib olinib tadqiq qilingan. Tarixiy urbanistikaning asoschilaridan biri E.Briggs shahar urbanizmini o'rganishda shahar tarixiga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagan [2.C.27].

Yevropada 1960-1970 yillarda shaharning ijtimoiy tarixini o'rganishda mental xaritalardan foydalanganlar. X.Dios mental xaritalar asosida shahardagi aholi tabaqasining ichki joylashuv tizimini o'rgangan. Abrams esa, tarixiy urbanistika ijtimoiy tarixning bir qismi sifatida tadqiq qilgan. F.Brodel tadqiqotlarida shahar siyosiy, iqtisodiy va madaniy markaz sifatida talqin qilinadi. Dj.Rayt shaharlarda yangi va eski iqtisodiy omillarning bitta geografik hududda aralashadi deb ko'rsatgan.

XX asrda sovet tarixida shaharni sotsial jihatdan o'rganish kam rivojlangan. Bugungi kunda ular Yevropa va AQSh tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan g'oyalardagi nazariy va amaliy uslublarni, fanlararo yondoshuv metodikasini tahlil qilib, bu soha rivojiga o'zlarining hissalarini qo'shmoqdalar. 1930 yillarda Yevropa iqtisodiy geografiyasida shahar turlarini kompleks o'rganish metodikasi va shaharda aholining ierarxiya bo'yicha joylashuvi uslublari ishlab chiqilgan.

Urbanistik jarayonni o'rganishda asosan tasnifiy, tipologik, demografik, ishlab chiqarish, tahlil, qiyosiy solishtirish kabi umumiy uslublar qo'llaniladi. Shu bilan birga fanlararo tadqiqot uslublaridan foydalanish katta samara beradi. Urbanizatsiya jarayonlarini fanlararo yondashuv asosida dastlab geografiya, demografiya, sotsiologiya, iqtisod fanlarida qo'llanilgan. Endilikda bu uslubni tarix faniga ham qo'llanilsa, shaharning urbanizatsiya jarayonini har tomonlama tahlil qilish imkoniga ega bo'lamiz. Bu urbanistik jarayonlarni hamma tomonlama chuqur yoritishga imkoni bo'ladi. Tadqiqotchilar urbanistik jarayonni o'rganishda uning uchta asosiy jihatiga e'tibor qaratadilar [2. C.5-6].

Birinchisi, u ma'lum bir hududda sodir bo'ladi. Aholi ma'lum bir hududda istiqomat qilib, shaharda ma'lum bir vazifalarni bajarsalarda, ular jamiyat va davlat rivojida muhim o'rinni egallaydilar.

Ikkinchisi, ijtimoiy tashkilot sifatida namoyon bo'lishidir. Bunda shahar aholisining hayotiy faoliyati, turmush tarzi jamiyat an'analari bilan taqqoslab tahlil qilinadi.

Uchinchisi, ijtimoiy-madaniy markaz sifatida shakllanishidir. Ijtimoiy-madaniyat markazi sifatida uning ijtimoiy va madaniy mohiyatiga e'tibor qaratiladi.

Shaharning urbanizatsiya jarayonini o'rganish shahar tarixi bilan bog'liq holda tadqiq qilinadi. Bunda tadqiqotchilar quyidagi uchta bosqichga ahamiyat qaratadilar:

- 1) shaharning umumiy tasnifida uning insoniyat tarixi bilan uyg'un ekanligi;
- 2) shaharni gorizontal tasniflash, ya'ni har bir davrda shahar o'ziga xos rivojlanadi va har bir jamiyatning o'ziga xos sharoiti bo'ladi, bu esa, umumiy tarixiy jarayon bilan aloqadorlikda shakllanadi.
- 3) shaharni vertikal tahlil qilish, bunda shahar shakllanishidan to inqirozigacha bo'lgan davr, ya'ni evolyusiyasi tadqiq qilinadi.

Tadqiqotchilar shaharni tahlil qilganda, o'zida o'zgarishlarni integratsiyalovchi davrlarning voriyligini ta'minlovchi tub sifat o'zgarishlarini aks ettiradigan rivojlanayotgan organizm sifatida tahlil qiladilar [3. C.6].

Shaharning shakllanishi va rivojlanishi masalalarini metodologik jihatdan o'rganilish tarixi "Tarixiy urbanistika" o'quv qo'llanmasida qisqacha yoritilgan va uning asosiy jihatlariga e'tibor qaratilgan [2. C.11-33]. Unda shahar urbanizatsiyasi uzoq vaqtlar jarayonida sotsiologik jihatdan tahlil qilinib, sotsiologik uslublardan foydalanilganligi qayd qilingan. Keyinchalik gumanitar, ijtimoiy fan sohalaridagi metod va yondoshuvlarining birlashuvi asosida o'ziga xos tadqiqotning metodologik bazasi vujudga kelganligi ko'rsatilgan.

Ma'lum shaharning rivojlanishi yangi sotsial tarix doirasida o'rganilib, shahar tarixi inson tarixi va uning ijtimoiy rolining o'zgarib borishi nuqtai nazaridan tahlil qilish, bunda boshqa gumanitar metodlaridan foydalanib, shahardagi oilalar tarkibi va ma'lum ijtimoiy qatlamlarning tarixini ham o'rganish E.Briggs tomonidan ilgari surilgan [4]. Shahar tarixini o'rganish uning quyi qismidan emas, balki ichki qismidan tadqiqot boshlangan. XX asrning 70 yillaridan sotsiologiya va iqtisodiyot, demografiya va geografiya, falsafa va madaniyatshunoslik fanlari tadqiqotlarining qo'llanilishi natijasida tarixiy urbanistika shakllangan [2. C13]. Bunda shaharning umumiy hududiy rivojlanishining qonuniyligi masalalarini o'rganishga, urbanizmning turli shakllari masalasiga, urbanistikaning bosqichlari va harakatlantiruvchi kuchlariga e'tibor qaratilgan.

Mikrourbanizm asosida o'rganish shaharni yanada chuqur tahlil qilishda muhim yo'nalish hisoblanadi. U orqali shahardagi aholining kundalik ijtimoiy turmush tarzini aniq baholash mumkin, undagi o'zgarishlarni, kiritilayotgan yangiliklar, madaniy o'zgarishlar, aholining ijtimoiy tabaqasi va ko'chish masalalarini yanada aniq dalillar orqali o'rganishga imkon beradi. Shu bilan birga hududga tashqi ta'sir doirasini ham ko'rsatib beradi. Bu esa, shaharning urbanistik rivojlanishi tashqi ta'sir doirasi va uning o'ziga xoslik xususiyatlarini aniqlash imkonini yaratadi.

Mikrotarix metodlaridan foydalanish har bir shaharning qisqa davrini aniq, tarixiy, o'ziga xos bo'lgan ma'lumotlar asosida umumiy davlat tarixi bilan bog'liq holda yoritish va mahalliy mentalitet bilan umum davlat mentaliteti o'rtasidagi farqlarni ham aniqlashga imkon beradi. Mikrotarix tadqiqotlari orqali ijtimoiy munosabatlari tizimi kontekstida insonlarning o'zaro aloqalarini tahlil qilish, ijtimoiy voqelikning asosiy jihatlarini ko'rsatish, shahar aholisining turmush tarzi orqali urbanizatsiya jarayonidagi o'zgarishlar strategiyasini aniqlash, shahar hayotini rekonstruksiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bunda jamiyatda yuz beradigan tasodifiy holatlarni o'rganishga yordam beradi, biografik ma'lumotlar asosida shaharliklarning kundalik turmush tarzining eng mayda elementlarini ham yoritish imkonini beradi.

Urbanizatsiya jarayonini metodologik jihatdan tahlil qilganda 1920 – 1940 yillarda Chikago universiteti olimlari R.Park, E.Berdjess, L.Uert tomonidan ilgari surilgan shaharni ekologik jihatdan tahlil qilish uslubi uzoq yillar davomida shaharning sotsiologik tadqiqotida asosiy uslub bo'lib kelgan [2. C.16]. Ekologik urbanizm tarafdorlari shaharlar atrof muhitga mos holda tashkil qilinadi. Asosan ular daryo bo'ylarida, unumdor yerlar atrofida, savdo yo'li chorrahalarida bunyod etiladi deb ko'rsatishgan. Shaharning joylashgan joyi va kengayish jarayonlari ham tabiiy muhit bilan birga sodir bo'ladi deb ko'rsatadilar. Ko'pchilik tadqiqotchilar shaharlar aholining yashash uchun kurashi va muhitga moslashishi natijasida rivojlanadi deb ko'rsatadilar.

L.Uert “shahar turmush tarzi” g'oyasini ilgari suradi. U urbanizmni sotsial mavjud bo'lish shakli, turmush tarzi deb ko'rsatadi. Shahar bu faqat zamonaviy inson yashaydigan joy emas, balki bu yerda siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayot boshlanadi va boshqariladi, bunda u o'ziga turli hududlardagi xalqlarni jalb qiladi. Shaharda yashaydigan odamlar qishloqlardagidan farqli ravishda bir-biri bilan muloqatga kirishishlari qiyin bo'ladi, qo'shni bo'lib yashashda bir birlarini tanimasliklari mumkin. Qishloqlarda aksincha hamma, hattoki qo'shni qishloq aholisi bilan ham yaxshi tanish bo'lishadi. Shahar hududlar, xalqlar va faoliyat sohaslarini tartibli tizimga aylantiradi. Shu bilan uni tadqiqotchilar jonli organizmga o'xshatishadi.

Keyingi davrlarda shahardagi urbanistik jarayonlarni yanada kengroq tahlil qilish uchun yanada mukammallashgan tadqiqot uslublaridan foydalanganlar. Bunga misol qilib M.Uaytni olish mumkin. U shaharda aholining joylashish qonuniyatini o'rganish uchun kontur tahlildan foydalangan holda 21 shahar tahlil bo'yicha 400 ga yaqin ijtimoiy-topografik karta yaratgan [2. C.17]. M.Uayt shaharlarni bir-biri bilan bog'lovchi 7 elementini aniqlab, shu asosida shahar modelini yaratdi. 1. Shahar markazi, bu markaziy ishbilarmonlar rayoni hisoblanadi. Hudud shunga moslashtirilgan. 2. “O'tish zonasi”, bu yerda o'rta xol va muhtoj aholi vakillari iste'qomat qiladigan joylar bo'lib, ular shahar markazida yoki eski shaharning atroflarida to'plangan. 3. Elita yashaydigan hudud. Ular ko'pincha shahar chekkasiga joylashadilar. 4. Institutsional mansublik va davlat sektori joylari, ya'ni maktablar, kasalxonalar, universitetlar, tadqiqot markazlari, biznes markazlari, korporativ shtab-kvartiralar va boshqalar yerdan foydalanish va uy-joy qurilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadilar. 5-6. Epitsentrlar va koridorlar bo'lib, ular shahar aholisining shahar chekkasiga ko'chishi ham tadbirkorlik faolligining o'zgarishiga olib keladi. Bugungi kunda ko'pgina shaharlarning chekka qismlarida ham shahar markaziy biznes qismining ko'plab funksiyalarini jamlagan epitsentrlar shakllangan. 7. Magistral yo'l bo'ylari, bu yerda ko'plab aholi punktlari joylashgan bo'lib, aksariyat hollarda yuqori daromad oladigan mutaxassislar joylashadi.

Chikago maktabining vakili E. Burgess shaharni o'rganishda konsentrik doiralar nazariyani ishlab chiqqan. U sanoatlashgan jamiyatlarda shahar tuzilishi beshta konsentrik shaklga ega ekanligini ta'kidlagan. I. LOOP — markaziy ishbilarmon rayon. II. Zoneoftransition — o'tish zonasi. U markaz atrofida joylashgan bo'lib, u yerda kontora va yengil sanoat korxonolari joylashadi. III. Workingclasszone — bu yerda ikkinchi zonadan chiqarilgan ishchi aholi yashaydi.

Ular ish joyiga yaqin joylarga joylashadi. IV. Residentialzone — rezidensiyalar zonasi. Bu yerda bir oilaga tegishli bo'lgan qasrlar quriladi. V. Commuterzone — yo'ldosh shaharlar bo'lib, u markazdan 0,5—1 soat uzoqlikda joylashgan bo'ladi [5].

Bu tahlillar shaharlarni sotsiologik jihatdan tadqiq qilish uslublari qatoriga kiradi. Shu bilan birga bu nazariyaning asosini shahar ekologiyasi tamoyillari tashkil etadi. Shaharlarning bunday tarzda bo'linishi tabiiy tarzda amalga oshiriladi. Har doim shahar markazidagi joylarning tannarxi qimmat bo'lganligi sababli, u yerlarga asosan yuqori tabaqa vakillari joylashadi. Shuningdek, ular shaharning bahavo joylarini ham egallashadi. Keyingi zonalar esa turli millatga hos bo'lgan aholi yoki ko'chib kelgan aholi tomonidan egallanadi. Ularning iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lib borishi, ularning markazga intilishida namoyon bo'ladi. Bu esa shaharning rivojlanishida ham o'zining ta'siri ko'rsatadi.

M.Devis nazariyasida shahar ikki katta zonaga ajratilgan. 1- markaziy shahar bo'lib, u yaxshi qo'riqlanganligi uchun xavfning kamligi bilan xarakterlanadi. 2 – shahar atrofi bilan markaziy shahar oralig'idagi zona bo'lib, bu yer xavf xatarning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Olim shahar atrofini alohida bir hudud deb ko'rsatib, ikkinchi zonaga nisbatan xavfning kam bo'lishini ko'rsatadi.

Shahar urbanizatsiyasini mental xaritalar bilan tadqiq qilish ijobiy samara bersada, “yangi urbanizm” g'oyasi tarafdorlari uning kamchilik tomonlarini ham ko'rsatishgan. Jumladan, britaniyalik geograf va sotsiolog D.Xerveey shaharning hududiy bo'linishi faqat tabiiy bozor munosabatlari natijasida shakllanmagan, balki bunda yirik monopoliyalarning ta'siri kuchli bo'lgan deb ko'rsatadi[6]. D. Logan va X. Molotch shahar rivojlanishida mahalliy qarama qarshiliklarning ham o'zni borligini ko'rsatadi va shahar infratuzilmasida yangi sanoat korxonalarini yoki biznes markazlarini qurish yerdan yanada intensiv foydalanishga xizmat qiladi deb ko'rsatadi.

Shahar hududidagi o'zgarishlarni tadqiq qilganda jamiyat, boshqaruv, me'morchilik, madaniyat, iqtisodiyot, shahar ma'lumotlari asosida tadqiq qilish lozim degan nazariyalar ham ilgari surilgan. U SPACE(D) deb atalgan. Bunda so'zlarning bosh harflari olingan: S – sociology/jamiyat, P – politics/boshqaruv, A – architecture/ me'morchilik, C – culture/ madaniyat, E – economics/iqtisodiyot, D – data/ ma'lumotlar.

Shaharni o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda turli fanlarning nazariy uslub va metodlaridan foydalanish muhim. Fanlararo tadqiqotlar shaharni, uning urbanizatsiya jarayonlarini bir butunlikda o'rganishga imkon beradi. Uning rivojlanishidagi qarama qarshiliklarni, birlik, turli xillik, ko'p qirralilik jihatlarini yoritib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shahar bir tomondan ijtimoiy muhit bo'lsa, ikkinchi tomondan insonlar faoliyati bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Shahar ijtimoiy-tarixiy fenomen bo'lib, unda asrlar davomida to'plangan narsalar bir butun ko'rinishda namoyon bo'ladi [3. C.7].

Shaharning rivojlanish jarayonlarini tadqiq qilgan tadqiqotchilar tomonidan turlicha metodologik yondoshuvlar ishlab chiqilgan. Tarixchilar ham shahar urbanizatsiyasini aniqlashda turli metodologik yondoshuvlardan foydalanganlar. Birinchidan, shahar tarixi yoritilgan, ikkinchidan shahar va uning tarkibiy tuzilishi o'rtasidagi bog'liqlikni aks ettiruvchi turlicha modellar yaratilgan, ular urbanizatsiya jarayonidagi turli shaharlarning o'rnini yoritib bergan.

Urbanizatsiya jarayonini o'rganishda qiyoslash, tahlil, analiz, sintez, xronologik, makrotarixiy tahlil, shaharlar kompleks tipologik tadqiq qilish, shu bilan birga ijtimoiy-gumanitar fanlarning tadqiqot usullari, ya'ni fanlararo yondashuvdan uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Fanlararo yondashuv uslubida turli soha bilimlarining integratsiyalashuvi natijasida obyekt yoki hodisa yaxlit holda tahlil etish imkonini beradi. Shaharda sodir bo'lgan yoki bo'layotgan jarayonlarni amaliy ko'rsatish imkoni ham bo'ladi. Bunda bir fanda qo'llanilgan g'oya, usul, vositalar boshqa fanga tatbiq etilib, obyektiv baholashga imkon yaratadi. Shahar tabiiy sharoitini, iqlimini, insonlarning turmush tarzini, oziq-ovqatlari, me'morchilik va boshqa ma'lumotlarini olishda tabiiy fanlarning uslublaridan foydalanadilar. Tadqiqotda fanlararo yondashuvdan foydalanish ilmiy tadqiqotni yanada boyitadi, obyektini yanada chuqur o'rganishga imkon beradi, yangi ma'lumotlar bilan boyitadi va bir fan doirasida isbotlash imkoni bo'lmagan jarayonni

asoslash imkonini yaratadi. Inson xususiyati faqat ijtimoiy yoki iqtisodiy subyekt emas, balki yaxlit, jamiyat bilan bir tizim sifatida tahlil qiladi.

Qiyosiy tahlil uslubida tarixiy voqea, hodisalar va jarayonlardagi umumiylik va xususiylik, o'xshashlik va tafovutlar, ular taraqqiyotidagi bosqich va tamoyillar aniqlanadi. Bu uslub o'rganilayotgan tadqiqotning voqea va hodisa rivojidadagi muayyan bosqichlarini, siyosiy jarayonlardagi o'zgarishlarni aniqlash va qiyoslashga yordam beradi. Qiyosiy tahlilni yakuniga yetkazmoqchi bo'lgan tadqiqotchi voqelikka ta'sir etishi mumkin bo'lgan barcha holatlarni tahlilga tortishi, qiyoslash faqat statistik ma'lumot yig'ish va ko'rsatishdan iborat bo'lib qolmasdan, obyektlarning to'xtovsiz o'zgarishini hisobga olib, ularning dinamik xususiyatlari bilan to'ldirishi lozim bo'ladi [7].

Analiz uslubida narsa, hodisa yoki jarayonni fikran yoki amalda tarkibiy qismlarga ajratgan holda tahlil qilinadi. Sintez uslubi, esa aksincha, ma'lum bir hodisa yoki jarayonlarning ayrim bo'lingan qismlarni birlashtirish orqali fikr bildiriladi. Bu uslublar tarix fanida keng qo'llaniladi. Urbanizatsiya jarayonlarini tahlil qilganda undan unumli foydalanish maqsadga muvofiq.

Statistik tahlil uslubi iqtisodiyot fanida eng ko'p qo'llaniladigan uslub bo'lsada, urbanizatsiyaning rivojlanish darajasini ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Muayyan makon va zamondagi raqam va ma'lumotlarni prognoz shaklida to'plash, tahlil qilish, ularning qonuniyatlarini, hozirgi holatini, rivojlanish istiqbollari baholashda muhimdir.

Lokal tarixni (mahalliy tarix) metodologik jihatdan asoslashda mikrosotsiologiya nazariyasi va yondashuvlari katta yordam berdi. Lokal tarix metodida insonlar o'rtasidagi real munosabatlarni faqat o'z hududida o'rganadi [8. 6.148-150]. Lokal tadqiqot uslublari orqali quyidagi masalalar tahlil qilinadi: iqtisodiy va demografik ahvolning asosiy tavsifi, oila va uy xo'jaligining strukturasi, meros tartibi va qoidalari, qarindoshlik va qo'shnichilik tizimi, individual va guruhning ijtimoiy hamda geografik mobilligi, siyosiy struktura va madaniy tasavvurlar, lokal siyosiy struktura va madaniy tasavvurlar, ijtimoiy nazoratning rasmiy va norasmiy vositalari, hokimiyatning bo'linishi, jamoalar o'rtasidagi ta'sir, individual va jamoaviy ijtimoiy munosabatlarning tizimli tahlilini amalga oshiradilar [8. B.149]. Lokal tadqiqot uslubi asosida qishloq va shahar jamoalarining ijtimoiy munosabatlari, demografik, iqtisodiy, madaniy o'zgarishlari tahlil etiladi. Bunda turli lokal jamiyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning kuchayishiga, ularning milliy jamoaga integratsiyalashuvi jarayoni masalalari aniqlanadi. Lokal tarixda nikoh va oila institutiga, oilaviy munosabatlar, ijtimoiy guruhlar va ular orasidagi munosabatlar makrojarayonlar kontekstida, ya'ni aholi rivojlanishi, iqtisodiy va ma'naviy sohadagi o'zgarishlar, ijtimoiy nazorat institutlari va ijtimoiy ziddiyatlarni hal qilish mexanizmlari faoliyati bilan bog'liq holda o'rganiladi.

Sinergetika uslubi fanlararo tadqiqot uslubi bo'lib, turli xil tarkibda bo'lgan, ya'ni fizik, kimyoviy, biologik, texnik, ijtimoiy va boshqalarning tabiiy tizilmasining shakllanishidagi asosiy xususiyatlar va qonuniyatni o'rganadi [9]. "Sinergetika" yunoncha so'zdan olingan bo'lib, "birgalikdagi harakat" degan ma'noni beradi. Jamiyatda sodir bo'layotgan inqiloblar, transformatsiya, modernizatsiya jarayonlarini sinergetika uslubi asosida tadqiq etish samarali ilmiy natija beradi. Chunki jamiyatda kechgan bu jarayonlar metodologiyada yaxlit, murakkab tizim sifatida olinadi, ijtimoiy o'zaro bog'lanishlar, strukturaviy o'zgarishlar e'tibordan chetda qolmaydi [8. 6.81-82]. Bu uslub asosida urbanizatsiya jarayonining shakllanishidagi qonuniyatlarni va o'ziga xos tomonlarini ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shahardagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy jarayonlar bilan bog'liq turli soha ma'lumotlari bir joyga to'planib, umumlashtiriladi.

Xronologik uslubda tarixiy voqea va hodisalarning rivojlanish bosqichlari, davrlarning ketma-ketlikda kelishi va undagi o'zgarishlarni tahlil qilishda muhim sanaladi. Ushbu usul bir-biri bilan bog'liq voqealar xronikasini tahlil qilib, tadqiq etilayotgan jarayonning mohiyatini ochish imkonini beradi [8. B.115].

Tizimli yondoshuv uslubida elementlardan tizim tashkil etish tamoyillari o'rganilib, har bir quyi tizim va alohida elementlarning ishlashi tizimning asosiy maqsadi hisoblanadi [10]. Bunda shahar strukturasi tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Retrospektiv uslub hozirgi zamondan o'tmishga, ular asosidagi tarixiy voqea va hodisalarni rekonstruksiya qilishda qo'llaniladi [8. B. 124]. Ijtimoiy borliqda har qanday tarixiy voqelik

yaralish, shakllanish, taraqqiy etish, qulash va tanazzulga yuz tutish bosqichlarini bosib o'tadi. Bu uslub orqali bugungi kunda aholining shahar muhitida yashash tarzi bilan qadimgi davrdagi ijtimoiy ahvolini tadqiq qilish mumkin. Shuningdek, bu uslubning tahlili orqali shaharlar hayotida yuz bergan o'zgarishlarni ham asoslash mumkin.

Tadqiqotda miqdoriy uslubdan foydalanish ham muhim. Bunda muayyan tarixiy davrda shaharlarda yashagan aholi sonidan kelib chiqqan holda shaharlarni ajratish mumkin. Shaharlarning ishlab chiqarish sohasiga qo'shgan hissalarini ham ko'rsatish imkonini beradi.

Tavsiflash metodi alohida tarixiy dalillar va hodisalarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu shaharlarning o'ziga xoslik jihatlarini ko'rsatishda muhim o'rin tutadi. Tipologiya bu ma'lum bir obyekt, hodisa yoki jarayonning umumlashgan tomonlarini aniqlash usulidir. Bunda o'rganilayotgan hodisaning eng muhim tarkibiy va funksional xususiyatlari qayd etiladi. Bu uslub asosida o'rganilayotgan hodisalarning umumlashgan tahlili natijasida hali fanga noma'lum bo'lgan tomonlarini ham aniqlashga, prognoz qilishga imkon beradi. O'rganilayotgan hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik va farqli tomonlarini ochib beradi, shu asosida xulosa beradi. Tipologik uslub ko'plab fan sohalarida qo'llaniladi. Tipologik tahlilda aholi yashash punktlarining joylashuvi masalalariga, ya'ni zich yoki siyrak joylashuviga, aholining ijtimoiy tabaqasiga, ishlab chiqarish bilan bog'liq jihatlariga ham e'tibor qaratiladi.

Xulosa:

O'rganilayotgan mavzu bo'yicha tarixiy urbanistik jarayonlarni va tarixiy voqealarni baholashda xolislik va haqqoniylik tamoyiliga amal qilish tadqiqot ishining samaradorligini ko'rsatadi. Tarixiy urbanistika sohasini tahlil qilganda tarixiy uslublardan tashqari ijtimoiy va tabiiy fanlarning uslublaridan ham keng foydalaniladi. Bu ma'lum bir shaharning ma'lum bir bosqichda rivojlanish jarayoni yoritish birga birga shu jamiyatda sodir bo'lgan o'zgarishlarni ifoda etishda ham muhim ahamiyatga ega. Insoniyat taraqqiyoti, urbanistik jarayon uzluksiz davom etadigan harakat, sakrovchi, orqaga ketuvchi, talofatli har bir hudud va davrlarning taraqqiyotini ham belgilaydi. Shu sababdan urbanizatsiya jonli organizm deb ta'riflanadi. Uni tadqiq qilganda turli fan yutuqlaridan unumli foydalangan holda, turli metodologik uslublardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Tarixiy urbanistika sohasini tahlil qilganda tarixiy, ijtimoiy va tabiiy fanlarning uslublaridan unumli foydalanilsa, hududning urbanizatsiya jarayonlarini to'liq yoritish imkoni tug'iladi. Bunda tasnifiy, tipologik, demografik, ishlab chiqarish, tahlil, qiyosiy solishtirish, fanlararo tadqiqot, analiz, sintez, xronologik, makrotarixiy tahlil, shaharlar kompleks tipologik tadqiq qilish, sinergetika, tizimli yondoshuv, retrospektiv, miqdoriy, tavsiflash, tipologik, arxeologik yodgorliklarning normativ, dinamik va statistik modeli yaratish kabi uslublardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar/ Сноски/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi "Urbanizatsiya jarayonlarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5623-son Farmoni // <https://lex.uz/docs/-4154818>
2. Istoricheskaya urbanistika: teoriya i praktika: uchebnik dlya vuzov. – Rostov-na Donu: Izdatelstvo Yujnogo federalnogo universiteta, 2014.
3. Gorod kak sotsiokulturnoe yavlenie istoricheskogo protsessa. - M.: Nauka, 1995.
4. Briggs A. A social history of England. -Oxford, 1983. - P. 12.
5. McKenzie, Roderick D.; Park, Robert Ezra; Burgess, Ernest Watson The City. – Chicago: University of Chicago Press, 1967.
6. Harvey D. Consciousness and the Urban Experience: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Oxford, 1985.
7. Xallieva G. Qiyosiy tahlil metodologiyasi. O'zbekistonda xorijiy tillar, 2022, № 1 (42), B. 180-189

8. Shadmanova S., Yuldashev M. Tarixiy tadqiqotlarning metodologiyasi va zamonaviy usullari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
9. Turaev B.O., Ergasheva M.X. va b. Sinergetika. – Toshkent: Navro‘z, 2017.
10. Bozorov I.N., Omonov A.A., Yakubjanova D.K. Tizimli tahlil. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021. – B.12.

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000